

КАСАЛЛАНГАН КАРТОШКА (SOLANUM TUBEROSUM L) ЎСИМЛИГИНИНГ МИКОБИОТАСИ

¹Азимова Нодира Шойим қизи, ²Равшанов Бахтиёр Ақтамович

¹Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Микробиология институти, илмий ишлар
ва инновациялар бўйича директор ўринбосари в.б., PhD

²Стажёр-тадқиқотчи, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Микробиология
институти

²E-mail: baxriyoraktamovech@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364711>

Аннотация. Ушбу мақолада очик дала шароитида етиштирилган “Санта” навли картошка экинни касалланган намуналарининг микобиотасини ўрганиши бўйича олинган тадқиқот натижалари маълум қилинган. Картошканинг поя ва баргларида картошка ва бошқа сабзавот экинларида касаллик қўзғатувчи фитопатоген замбуруғ турлари ҳисобланадиган *Trichothecium roseum*, *Alternaria alternata*, *Fusarium solani* каби замбуруғ изолятлари ажратиб олинган. Уларнинг морфологик-культурал хусусиятлари ўрганилган бўлиб, классик усулда ва MALDI-TOF ускунаси ёрдамида идентификация қилинган.

Калит сўзлар: картошка, микобиота, фитопатоген, замбуруғ, *Trichothecium roseum*, *Alternaria alternata*, *Fusarium solani*, MALDI-TOF.

Аннотация. В статье представлены результаты изучения микобиоты зараженных образцов картофеля сорта «Санта», выращенного в условиях открытого грунта. Из стеблей и листьев картофеля были выделены такие изоляты грибов, как *Trichothecium roseum*, *Alternaria alternata*, *Fusarium solani*, которые являются фитопатогенными грибами, вызывающими заболевания картофеля и других овощных культур. Их морфологические и культуральные особенности были изучены и идентифицированы с использованием классического метода и оборудования MALDI-TOF.

Ключевые слова: картофель, микобиота, фитопатоген, гриб, *Trichothecium roseum*, *Alternaria alternata*, *Fusarium solani*, MALDI-TOF.

Abstract. This article reports the study results of the infected samples of "Santa" potato's mycobiota which are grown in open field conditions. Fungal isolates such as *Trichothecium roseum*, *Alternaria alternate*, and *Fusarium solani*, which are phytopathogenic fungi species that cause disease in potato and other vegetable crops, were isolated from potato stems and leaves. Their morphological and cultural characteristics were studied and identified using the classical method and MALDI-TOF equipment.

Keywords: potato, mycobiota, phytopathogen, fungus, *Trichothecium roseum*, *Alternaria alternata*, *Fusarium solani*, MALDI-TOF.

Кириш. Картошка маҳсулотлари инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлиб, озиқ-овқат рационалида муҳим ўрин тутди. Бугунги кунда картошка дунёнинг 160 дан ортиқ мамлакатларида жами 19,5 млн гектар майдонда экилиб, ҳар йили 390 млн. тоннадан ортиқ картошка ҳосили етиштирилмоқда. Картошка Хитой, Ҳиндистон, Россия, Украина, АҚШ, Германия, Франция, Польша, Голландия ва Белоруссия давлатларида катта майдонларда экиб, етиштирилади [1-2].

Бугунги кунда мамлакатимизда картошкага бўлган талаб қарийб 4 миллион тоннани ташкил этади. Шунинг 80 фоиздан ортиғи юртимизда етиштирилиб, қолган қисми импорт

ҳисобидан тўлдирилмоқда. Бунинг сабаби бир қанча муаммолар билан боғлиқ. Масалан, бугунги кунда 253 минг гектарда картошка экилаётган бўлса, ўртача ҳосилдорлик 163 центнерни ташкил этмоқда. Чет эллардагига қараганда бу жуда паст кўрсаткич ҳисобланади. Яна бир катта муаммо уруғчилик билан боғлиқдир [3].

Кишлоқ ҳўжалиги маҳсулотларининг сифати ва миқдорини яхшилашнинг энг муҳим вазифаларидан бири зарарли организмлардан, хусусан қўзғатувчи замбуруғ, бактериял ва вирусли, фитоплазматик организмлар ва нематодалар бўлиши мумкин бўлган ўсимликларнинг турли касалликлари ривожланишидан йўқотишларни камайтиришидир.

Сабзавот экинлари майдонларини кенгайтиришга ҳукуматимиз томонидан катта эътибор қаратилмоқда. Картошка ва помидор экинлари ўсув даврида ва кейинчалик ҳосилни омборларда сақлаш пайтида, турли хил касалликларга қарши самарали ҳимоя чоралари ва бошқа тадбирлар мунтазам равишда қўлланилмаса касалликлар таъсирида ҳосилнинг кўп қисми нобуд бўлади ва сифати кескин даражада пасаяди.

Картошка асосан қўйидаги касалликлар билан касалланади: картошка ниҳоллари ризоктониоз касаллиги (*Rhizoctonia solani*), альтернариоз касаллиги (*Alternaria solani*), картошканинг сўлиш касаллиги (*Fusarium oxysporum*, *Verticillium albo-atrum*, *Pseudomonas solanacearum*, *Corynebacterium sepedonicum*), қора сон касаллиги (*Erwinia phytophthora*), ҳалқали чириш касаллиги (*Corynebacterium sepedonicum*), фитопфтороз (*Phytophthora infestans*), туганакларнинг куруқ чириши (*Fusarium solani*), туганакларнинг ҳўл чириши (*Bacterium sepedonicum*), оддий парша (*Actinomyces scabies*), барглarning бужмайиши (*Solanum virus*), мозаика (Virus Y.), столбурли сўлиш (*Lycopersicum virus-5.*) [4].

Кейинги йилларда иқлим ўзгариши, мамлакатимизга турли хил уруғлик материалларининг олиб келиниши, кимёвий воситалардан кўп фойдаланилиши каби сабаблар туфайли микроорганизмларни тупроқда популяциясининг ўзгариши кузатилмоқда, жумладан фитопатоген микроорганизмларнинг ҳам. Шу сабабли, мамлакатимизда энг асосий озик-овқат экинларидан бири бўлган – картошкани етиштиришда пайдо бўлаётган муаммолар барчамиз учун муҳим бўлиб, уни турли хил касалликлардан ҳимоя қилиш ва ҳосилдорлигини ошириш бўйича тўғри илмий ёндашувларни ишлаб чиқиш ва татбиқ қилиш долзарб аҳамиятга эгадир.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади очиқ дала шароитида етиштирилаётган картошка ўсимлигининг микобиотасини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот усули ва материаллари. Қашқадарё вилояти Китоб туманида аҳоли истеъмол учун 2 гектар майдонда етиштирилаётган “Санта” навли картошка экиннинг вегетация даврида касаллик аломатлари борлиги аниқланди ва касалланган кўчатлардан намуналар олиб келинди.

Олиб келинган ўсимлик намуналари дастлаб, оқиб турган водопровод сувида ювилди. Касалланган картошка пояси майда бўлақларга бўлиб олиниб, махсус сеткалар орасига жойлаштирилган ҳолда боғланди. Дезинфекцияловчи воситалар солинган 5 та стаканларга:

1 - стаканга суолтирилган натрий гипохлорид (NaClO) 25% ва 75% стерилланган сув аралашмаси;

2 - стаканга 50% спирт ва 50% стерилланган сув аралашмаси;

3 - стаканга 25% спирт ва 75% стерилланган сув аралашмаси;

4 - стаканга 100% стерилланган сув;

5 - стаканга 100% стерилланган сувга кетма-кетликда ишлов бериш мақсадида 1 минутдан тутиб турилди. Кесиб олинган касалланган картошка пояси, илдизи ва барг қисмларидан иборат намуналаримиз шу босқичларда ишлов бериш орқали ташқи микрофлорадан тозалаб олинди.

Намуналар стерил шароитда агарли Чапек сунъий озиқа муҳитига ва нам камерага экиб олинди ва термостатга 25 °С ҳароратда инкубация қилинди.

2-5 кун вақт давомида турли хил бактерия ва замбуруғ колонияларининг ўсиши кузатилди. Ушбу замбуруғларнинг соф културасини ажратиб олиш агарли Чапек сунъий озуқага муҳитига такрорий экиш орқали амалга оширилди.

Соф культуралари ажратиб олинган микромицетларнинг XSP-136 В ва N-300M(UCMOSO9000KPB) маркали микроскопда (400 марта катталаштирилган) микроскопик кўриниши кузатилди. Чапек озуқа муҳитида замбуруғларнинг колониялари ўстирилди ва уларнинг морфологияси ўрганилди. Ажратиб олинган замбуруғлар классик усулда, аниқлагичлар ёрдамида [5-7] аниқланди ва MALDI-TOF масс-спектрометрия усулида [8] идентификация қилинди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Қашқадарё вилояти Китоб туманида очик далада етиштирилган, касалланган картошка ўсимлиги намуналарида алтернариоз, сўлиш касаллик белгилари борлиги маълум бўлди (1-расм).

1-расм. Касалланган картошка кўчатлари

Олиб келинган намуналардан микроскопик замбуруғларнинг соф культуралари босқичма-босқич ажратиб олинди ва уларнинг морфологияси ўрганилди.

Картошка баргидан ажратиб олинган *Alternaria* sp.2 замбуруғининг колонияси жигар рангда бўлиб, субстрат орқасини ҳам жигар рангга бўяши маълум бўлди. Колониясининг четлари нотекис, оқиш-кул ранг бўлиб, марказга яқин тўқ жигар рангга ўтиб бориши кузатилди. Мицелийлар зич ўсиши аниқланди. Микроскоп ёрдамида ўрганиш натижасида мицелийлари кам шохланган, гифалари септаланган, гифасининг эни 4 мкм, конидийлари тескари тўғноғичсимон, тухумсимон, овалсимон, 4-8 камерали бўйи 11-25 мкм гача, эни 6-8 мкм эканлиги ўрганилди. Ушбу тур *Alternaria alternata* турига мос келиши аниқлагичлар ёрдамида аниқланди (2-расм). Адабиётларда мазкур замбуруғ турининг турли хил сабзавот экинларининг поя ва баргларида доғлар ҳосил қилиб, касаллик кўзғатиши тўғрисида маълумотлар берилган [9].

2-расм. *A. alternata* замбуруғининг колонияси ва микроскопик кўриниши (400x)

Шунингдек, оч жигар ранг доғланишлар бўлган картошка баргларида *Trichothecium roseum* замбуруғининг соф культураси ажратиб олинди. Ушбу замбуруғининг колонияси текис, донадор, дастлаб оқ рангда, сўнг оч пушти ранг ва тўқ пушти рангга кириши аниқланди. Колония орқаси ҳам пушти рангга бўялган бўлиб, колония четлари нотекис, тарқалиб ўсиши кузатилди. *T. roseum* замбуруғининг коднийлари текис ва тўғнағичсимон, ноксимон бўлиб, ҳар бир конидийси 2 та хужайрадан иборат, ўлчами 15-18 x 7-10 мкм гача етади (3-расм).

3-расм. *T. roseum* замбуруғининг колонияси ва микроскопик кўриниши (400x)

T. roseum замбуруғининг турли хил ўсимликларда касаллик қўзғатиши адабиёт маълумотларида келтирилган. Хусусан, мамлакатимизда пиёз [10], беда [11] ўсимликлари, Қорақалпоғистон ва Сурхондарё вилояти тупроқ микрофлораси [12] таркибида учраши тўғрисида маълумотлар мавжуд. Бироқ мамлакатимиз худудидаги картошка ўсимлигидан ушбу микроскопик замбуруғининг ажратиб олинishi биздан олдинги тадқиқотларда маълум қилинмаган. Бироқ, хорижий адабиёт манбаларида сақланадиган картошка туганакларидан патоген микромицет сифатида ажратиб олинганлиги тўғрисида маълумотлар учрайди [13].

Картошка поясидан *Fusarium* sp. 3 микромицет изоляти ажратиб олинди. Унинг морфологияси ўрганилди ва классик усулда *Fusarium solani* замбуруғи эканлиги аниқланди. Мицелийлари момиксимон, оқ, оқиш-пушти рангда, ҳаво мицелийлари ҳам ҳосил қилган. Макроконидийларида 3-5 тагача тўсиқлар бор. Шакли ярим ойсимон, баъзи ҳолларда текис, ўлчами 25-32 x 4-6 мкм гача етади (4-расм). Адабиётларда *Fusarium* авлодига мансуб *Fusarium avenaceum*, *Fusarium*

oxysporum, *Fusarium solani*, *Fusarium culmorum* ва бошқа турларнинг картошка ўсимлигида ва сақлаш вақтида туганагида касаллик қўзғатиши тўғрисида маълумотлар учрайди.

4-расм. *F. solani* замбуруғининг колонияси ва микроскопик кўриниши (400x)

Классик усулда аниқланган 3 та замбуруғ изолятлари MALDI-TOF усулида идентификация қилинганда *A. alternata*, *T. roseum* ва *F. solani* турларига мансуб эканлиги маълум бўлди.

Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра қуйидагича хулоса қилиш мумкин, Қашқадарё вилояти Китоб тумани очиқ даласида етиштирилган “Санта” навли картошканинг касалланган кўчатларидан картошка экинида касаллик қўзғатувчи фитопатоген замбуруғлар ажратиб олинди. Мамлакатимиз худудида илк бор картошка экинидан *T. roseum* замбуруғининг соф культураси ажратиб олинди. Замбуруғлар классик ва MALDI-TOF усулида идентификация қилинди.

Ушбу тадқиқот натижаларидан картошка касалликларига қарши фаол антагонистларни топиш ва биологик кураш чораларини такомиллаштириш учун фойдаланиш мумкин.

REFERENCES

1. <http://kartoshka.uz/uz/publications/ma-alliy-kartoshka-uru-chiligini-rivozhlantirish-isti-bollari/>
2. Зуев В.И., Бўриев Ҳ.Ч., Қодирхўжаев О., Азимов Б.Б. Картошкачилик // Тошкент, 2005. 320 б.
3. <https://president.uz/uz/lists/view/6170>
4. <https://library.samdu.uz/download/25127>
5. Билай В.И. Фузариини. Киев .Наукова думка.1977 г. -441 с.
6. Кириленко Т.С. Определитель почвенных сумчатых грибов. Киев: Наука думка, 1978. – 264 с.
7. Сокирко В.П., Горьковенко В.С., Зазимко М.И. Фитопатогенные грибы (морфология и систематика) – Краснодар, 2014 –С. 108.
8. Ryan D.J., Spraggins J.M., Caprioli R.M. Protein Identification Strategies in MALDI Imaging Mass Spectrometry: A Brief Review / Curr Opin Chem Biol. 2019 February ; 48: 64–72. doi:10.1016/j.cbpa.2018.10.023.
9. Л.Ю.Кокаева, Н.Н.Кудрявцева, М.А.Побединская, Б.Т.Зайчик, С.Н.Еланский. Вирулентность штаммов *Alternaria alternata* к сортам картофеля и томата // Защита картофеля №1, 2015, с.14-18.

10. Авазов С.Э., Холмурадов Э.А. Микобиота посевов лука пищевого в условиях Кашкадарьинской области Узбекистана// Бюллетень науки и практики, Т.4. №4. 2018. 166-171.
11. Хамираев У.К., Камилов Ш.Г. Грибные болезни люцерны в Ташкентской области (Узбекистан) // Бюллетень науки и практики, Т. 8. №11. 2022. 228-234.
12. Мамиев М.С. Микофлора некоторых типов почв Сурхандарьинской области и республики Каракалпакстан// Автореферат канд.биол.наук. Ташкент, 1997.
13. R.P. Rai. Potato tuber rot incited by *Trichothecium roseum* // Journal of Plant Diseases and Protection. V. 89 (10)1982. 616-618. pp.